

CURSO DE ODONTOLOGIA

ÉRIKA LUIZA CIRNE DOS REIS

**CÂNCER DE BOCA, DO DIAGNÓSTICO AO
TRATAMENTO: relato de caso**

**MOUTH OU ORAL CANCER, FROM DIAGNOSIS TO
TREATMENT: case reports**

SALVADOR
2022

ÉRIKA LUIZA CIRNE DOS REIS

**CÂNCER DE BOCA, DO DIAGNÓSTICO AO
TRATAMENTO: relato de caso**

**MOUTH OU ORAL CANCER, FROM DIAGNOSIS TO
TREATMENT: case reports**

Artigo apresentado ao Curso de Odontologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública como requisito parcial para obtenção do título de Cirurgião Dentista.

Orientador: Prof. Dr Antônio Márcio Teixeira Marchionni.

Co-Orientador: Matheus Gonçalves Ferreira Leal.

SALVADOR
2022

AGRADECIMENTOS

Antes de tudo, agradeço a Deus por sua dádiva em me inspirar, defender, dirigir e governar todos os caminhos para que eu conseguisse chegar até aqui. Além disso, agradeço-o por ter me escolhido para cursar Odontologia.

Aos meus pais, Edson Luiz dos Reis e Eliana Maria Brandão de Sales Cirne, os quais nunca mediram esforços para me ver crescer na vida e sempre estiveram ao meu lado, quando mais necessitei.

Em especial, meu pai Edson Luiz dos Reis, o qual viso um dia ter a perspicácia, a grandiosidade e o reconhecimento do belo perito criminal que é. Agradeço por ter, diretamente, me ajudado em diversas situações e por, indiretamente, ter participado em toda minha graduação, diante das piores situações, em que eu lembrava como sua sagacidade de profissionalismo o tirava de situações que somente o senhor tem a capacidade de desfazê-las. Além de sempre me apoiar em todos os momentos, principalmente os mais difíceis.

Não menos especial, minha mãe Eliana Maria Brandão de Sales Cirne, a qual um dia viso ter a insistência e a bravura de sempre pensar positivo; de pensar que sempre haverá solução para tudo. Agradeço por todos os momentos em que a senhora rezou por minha segurança; insistiu em meu estudo; ficou orgulhosa dos meus feitos; pediu ao Espírito Santo e a Santo Antônio que me iluminasse nas provas curriculares e na vida. Além de sempre lembrar de me alimentar todas as manhãs, tardes e noites com suas maravilhosas comidas. Obrigada pela companhia, cuidado e amizade, mãe.

A Hugo Valverde Cavalcante de Almeida, a qual revolucionou minha percepção de carinho, afeto e amor ao próximo. Meu companheiro, meu amigo, em que pude confessar todas as minhas alegrias e tristezas, conquistas e feitos. Muito obrigado por sempre ter ficado ao meu lado, meu amor, eu te amo. A minha segunda família, obrigada Gisele Cavalcante, Diogo Saback, Selda Angélica, Julia e Rodrigo Saback, Igor Valverde, Manuela Góes, Clara Valverde, Neri e Diana, por sempre me acolher e me ajudar em vários momentos além de proporcionar experiências incríveis e por sempre me transmitir alegria e amor, durante essa caminhada.

Aos amigos, em que pude aprender que o amor de uma amizade move o mundo e que nada irá apagar momentos ótimos que passamos juntos... Meus

eternos agradecimentos por participarem ativamente e diariamente da minha vida, Samantha Sampaio, Beatriz Montenegro, Fernanda Navarro, Luísa Sampaio, Julia Crespo, Pedro Dantas, Henrique Neves, Samara Lopes, Tayná Magalhães, Daniela Castro, Milla Midley, Luiza Alves, Caio Araújo, Gabriele Ângelo, Juliana Rangel, Ananda Nonato, Matheus Menezes, Carol Villa, Beatriz Brandão, Fernanda Grecco, Amanda Tambone, Marcela Neves, Manuela Pimenta, Sheinaz, Thainá Brito e Nilvia. Desejo sucesso e um belo futuro a vocês!!

Aos amigos que fiz na Escola Bahiana e que se mantiveram ao meu lado nessa árdua batalha, vocês fizeram dessa jornada leve e prazerosa, vocês sempre farão parte da minha história e com certeza levarei essa amizade pelo resto da vida, Daniella Meireles, Mariana Barros, Gabriel Ayres, Beatriz Checcucci, eu amo vocês, obrigada por todo carinho e companheirismo. E um agradecimento especial à minha dupla Daniella por todo companheirismo, amizade e cumplicidade, evoluindo juntas. E a minha amiga Mariana que sempre esteve presente nos momentos mais difíceis da minha graduação e foi um alicerce muito importante essa jornada.

Em geral, agradeço a todos os meus amigos que participaram dessa bela caminhada até aqui e, também, aos que não puderam, por algum motivo, de estar desfrutando dessa dádiva, mas que participaram efetivamente do meu processo de formação.

Agradeço, veementemente, ao meu ilustríssimo orientador Professor Dr. Antônio Márcio Teixeira Marchionni por me guiar em todos os parâmetros e elucidar minha trajetória. Muito obrigado pelas oportunidades de acompanhamento na clínica de estomatologia e no hospital. Eternamente grata pela consideração e por ser um enorme colaborador na conclusão deste belo trabalho. Não menos importante, as Professoras Daniela Moraes, Viviane Maia, Norma Sampaio, Roberta Tunes e Emilena por terem dedicado tempo, atenção, cuidado, ajuda e na transmissão de conhecimentos para que se pudesse finalizar o caso e tal ofício.

Em geral, agradeço a todos os educadores, em que passaram por essa longa trajetória de 5 anos. Meus eternos agradecimentos a vocês, professores, formadores de profissionais.

Meus agradecimentos à equipe MAXIFACCE, por me acolherem e por terem proporcionado momentos e experiências únicas e incríveis. Muito obrigada

em especial a Dr. Samário Maranhão pelos ensinamentos passados, disposição e conselhos, por me inspirar cada vez mais como profissional e como pessoa, a Dr. Ravy Carvalho pelo exemplo de professor, pessoa e profissional, a Dr. Matheus Pinheiro pelas dicas e conhecimentos valiosos, a Jamily por ser essa pessoa incrível, super dedicada e atenciosa.

Obrigada Dr. Christiano Queiroz e Lúcio Safira por sempre me apoiarem e acreditarem no meu potencial. Obrigada pelas oportunidades de estágio, foram fundamentais para meu conhecimento e enriquecimento pessoal e profissional, nunca esquecerei.

As funcionárias da EBMSP, Carol, Nanda, Dani, Mari, May, Erica, Lety, Sol, Deby, Lili, Jesy, Davi e a todos que se fizeram presentes e me ajudaram de alguma forma durante o processo de formação meu muito obrigado por tudo, pelo carinho, pelos bons dias, a proatividade e a empatia durante a trajetória

Por fim, meu recanto de estudo, meu centro de informação e minha segunda/primeira casa; agradeço à Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) por me proporcionar os ensinamentos e o caminho certo para o sucesso pessoal e comunitário.

SUMÁRIO

	RESUMO	
	ABSTRACT	
1	INTRODUÇÃO	08
2	RELATO DE CASO	10
3	DISCUSSÃO	15
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS	18
	REFERÊNCIAS	
	ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA	
	ANEXO B – RESULTADO HISTOPATOLÓGICO	
	ANEXO C – ARTIGOS REFERENCIADOS	
	ANEXO D – DIRETRIZES PARA AUTORES	

RESUMO

O carcinoma espinocelular (CEC) é uma neoplasia maligna bucal muito comum, que pode se manifestar inicialmente como uma lesão pré-maligna ou a partir de uma lesão incipiente. Quando diagnosticado ainda em estágios iniciais da lesão, permite uma abordagem menos agressiva, reduzindo assim, o risco de morbidade durante o tratamento. Entretanto, as consequências do CEC bucal podem ser devastadoras, principalmente por interferirem diretamente na qualidade de vida dos indivíduos, tendo em vista as alterações estéticas e funcionais por conta do comprometimento pós-cirúrgico, principalmente em estágios avançados da doença, que influenciam em tratamentos mais mutiladores. O seu diagnóstico definitivo deve ser realizado através de exames anatomopatológicos, visto que pode se confundir com algumas doenças de manifestações bucais, tais como sífilis, tuberculose, herpes e paracoccidiodomicose. O presente caso, o paciente foi submetido ao condicionamento odontológico, encaminhado para tratamento no serviço da cabeça e pescoço para tratamento do câncer e retornou ao ambulatório para reabilitação oral protética, finalizando com acompanhamento ambulatorial. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo relatar um caso clínico em que o diagnóstico se deu em estágio avançado devido a um diagnóstico prévio equivocado.

Palavras-chaves: Carcinoma espinocelular; Neoplasias bucais; Diagnóstico precoce;

ABSTRACT

Squamous cell carcinoma (SCC) is a very common oral malignancy, which may initially manifest as a pre-malignant lesion or from an incipient lesion. When diagnosed in the early stages of the lesion, it allows a less aggressive approach, thus reducing the risk of morbidity during treatment. However, the consequences of oral SCC can be devastating, mainly because they directly interfere with the quality of life of individuals, in view of the aesthetic and functional changes due to post-surgical impairment, especially in advanced stages of the disease, which influence more effective treatments. Its definitive diagnosis must be carried out through anatomopathological exams, since it can be confused with some diseases with oral manifestations, such as syphilis, tuberculosis, herpes and paracoccidioidomycosis. In the present case, the patient underwent dental conditioning, referred for treatment at the head and neck service for cancer treatment and returned to the outpatient clinic for oral prosthetic rehabilitation, ending with outpatient follow-up. Therefore, the present study aims to report a clinical case in which the diagnosis was made at an advanced stage due to a previous misdiagnosis.

Keywords: Squamous cell carcinoma; Oral neoplasms; Early diagnosis;

1 INTRODUÇÃO

O carcinoma é uma neoplasia que se origina da mutação do DNA das células epiteliais da mucosa bucal, e aparece clinicamente com o rompimento deste tecido e formação de uma úlcera normalmente de consistência firme^{1,2}. Sendo este um dos cânceres mais comuns, representa um dos maiores problemas de saúde pública em vários países do mundo, devido ao seu comportamento agressivo e as altas taxas de morbidade³. Diante disso, segundo os dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), estima-se que entre os anos de 2020 e 2022 serão diagnosticados, no Brasil, cerca de 15.190 novos casos de câncer de boca e orofaringe⁴.

Na maioria das vezes, o câncer de boca pode ser prevenido e detectado ainda em estágios iniciais a partir de um bom exame clínico, anamnese detalhada e um diagnóstico precoce, ou seja, o quesito diagnóstico é extremamente importante para a melhora da sobrevida e os resultados do tratamento, já que o câncer, em estágios iniciais, permite uma abordagem menos agressiva e mais eficaz na redução da morbimortalidade².

Segundo a literatura, o risco para o aparecimento do câncer de boca está relacionado principalmente a dois fatores. O primeiro seria os carcinógenos externos, com a exposição diária ao álcool, drogas, tabaco, radiação solar, agrotóxicos e produtos industrializados, enquanto o segundo são os fatores orgânicos como a predisposição genética e envelhecimento natural⁵.

Diante ao exposto, o câncer de boca, na grande maioria das vezes, manifesta-se inicialmente como uma lesão pré-maligna e, quando o diagnóstico é realizado neste estágio, há uma abordagem de lesões incipientes evitando que lesões pré-cancerígenas ou pré-malignas evoluam para câncer, uma vez que o risco de conversão de lesões pré-malignas para o carcinoma espinocelular varia entre 5% e 18%^{6,7,8}.

Comumente o carcinoma oral evolui a partir de alterações leucoplásticas ou eritroleucoplásticas. Com a sua evolução, pode ocorrer o crescimento exofítico ou endofítico, com base endurecida e áreas necróticas. Em casos mais graves, quando a lesão atinge a parte óssea subjacente o exame radiográfico poderá evidenciar áreas radiolúcidas com margens irregulares com aspecto roído de traça. O seu diagnóstico definitivo deve ser realizado através de exames anatomopatológicos, visto que pode se confundir com algumas doenças de

manifestações bucais, tais como sífilis, tuberculose, herpes e paracoccidiodomicose⁹.

Uma vez que os cirurgiões dentistas são os profissionais de saúde que examinam detalhadamente a cavidade bucal em sua rotina de trabalho, o diagnóstico precoce dessas lesões é responsabilidade direta desses profissionais. Dessa forma, por se tratar de um problema grave de saúde pública, é importante que os cirurgiões-dentistas estejam aptos a identificar e preparar os pacientes para o tratamento adequado^{10,11}. Com efeito, o presente relato de caso a cerca deste assunto e a publicação do caso clínico constituem elementos de atualização destes profissionais. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo relatar um caso clínico em que o diagnóstico se deu em estágio avançado devido a um diagnóstico prévio equivocado.

2 RELATO DE CASO

Paciente de 60 anos, sexo masculino, faioderma, profissional da música, compareceu ao ambulatório da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) para tratamento de uma lesão ulcerada e entumecida localizada no vermelhão do lábio inferior esquerdo. O paciente não relatou comorbidades e nem alergias. Afirmou ter fumado durante 24 anos e interrompeu o uso aos 58 anos. Relatou não utilizar drogas e nem bebida alcoólica com frequência. Além disso, não possuía histórico familiar de câncer, mas relatou ter se exposto frequentemente ao sol, sem proteção.

Paciente informou que o aparecimento da lesão começou há aproximadamente 1 ano e 2 meses, quando procurou atendimento médico que fez o diagnóstico de Herpes Simples, iniciando o tratamento com aciclovir via oral. Após o uso da medicação por 10 meses sem remissão da lesão, procurou um cirurgião-dentista que o encaminhou para o ambulatório de estomatologia da EBMSP. Ao exame clínico extrabucal, foi observada ulceração no vermelhão do lábio e em pele perioral e ressecamento labial (Figura 1.A). Na palpação cervical foram percebidos nódulos endurecidos e pouco dolorosos. Ao exame clínico intraoral foi possível observar edentulismo parcial em ambas as arcadas.

Em relação à higiene oral, paciente apresentava dificuldade e limitação na escovação, o que justificava a presença de cálculo nos dentes associados à região (Figura 1.B). Foi observado aumento de volume por lingual. Na região de lábio inferior esquerdo, notou-se uma lesão ulcerada de consistência firme, com sintomatologia dolorosa, de forma irregular, medindo aproximadamente 2,5 cm de diâmetro, com coloração avermelhada e suspeita de carcinoma espinocelular. Foi solicitado radiografia panorâmica para investigar se havia comprometimento ósseo (Figura 1.C)

Figura 1 - A) Vista frontal do aspecto da lesão inicial. **B)** Vista superior do aspecto da lesão inicial intraoral. **C)** Radiografia panorâmica

Fonte: arquivo pessoal da autora, 2021

Foi realizada uma biopsia incisional da lesão para retirada de uma amostra do seu tecido para embasar o diagnóstico clínico, esta foi feita no ambulatório de estomatologia da EBMS, sob anestesia local, foi infiltrado 2 tubetes de lidocaína 2% e epinefrina 1:2000.100, anestésias infiltrativa em torno da lesão, removendo, através de três incisões em cunha em diferentes áreas, uma parte de tecido sadio e da lesão para uma melhor análise. A peça foi condicionada em formol 10% e encaminhada para análise histopatológica.

Na análise macroscópica foi observado vários segmentos de tecidos moles de diferentes formatos e consistência friável. Os espécimes possuíam uma coloração cinza e mediam em conjunto 2,2 x 1,4 x 0,8 cm. Após análise microscópica as secções revelaram fragmentos de neoplasia maligna de origem epitelial, constituída por cordões maciços irregulares de células escamosas atípicas, infiltrando a lâmina própria. Possuíam frequentes pérolas córneas e ceratinização de células isoladas ao lado de infiltrado inflamatório mononuclear. As margens cirúrgicas das peças encaminhadas estavam comprometidas.

Através do laudo, concluiu-se que a lesão se tratava de um carcinoma escamocelular bem diferenciado. Foi encaminhado para o serviço de cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital Aristides Maltez a fim de realizar a ressecção do tumor. Além disso, foram solicitados exames laboratoriais: glicemia em jejum, coagulograma e hemograma para avaliar se o paciente está apto a realização de procedimentos cirúrgicos. Antes da realização da cirurgia foi realizada raspagem e alisamento radicular dos sextantes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (Figura 2.A). Após a raspagem, foi constatada uma mobilidade grau 3 em todas as unidades dentárias restantes, sendo indicada a extrações das unidades 16, 13, 21, 22, 23, 37, 36, 32, 31, 41, 42 e 47, restando apenas as unidades 33, 34, 43 e 44 (Figura 2.B e 2.C).

Figura 2 - A) Após a raspagem e alisamento radicular. **B)** Após as extrações das unidades 4.7, 4.1, 4.2, 3.1, 3.2, 3.6 e 3.7. **C)** após as extrações das unidades 1.6, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3.

Fonte: arquivo pessoal da autora, 2021

Após realização de todos os exames pré-operatórios, o paciente foi internado e prescrito bochecho com clorexidina 0,12% três vezes ao dia, com início 48 horas antes do ato cirúrgico. A cirurgia oncológica foi realizada pelo Serviço de Cabeça e Pescoço do Hospital Aristides Maltez com esvaziamento cervical. Foi realizada incisão cervical baixa do lado esquerdo estendendo-se região mental à retromandibular seguida de dissecação e ligadura de toda a cadeia linfática da mandíbula até a clavícula entre o platisma e o supra-homioideo, da borda anterior do músculo trapézio a linha sagital mediana, com preservação de todas as estruturas nervosas (Figura 3.A e B).

Figura 3 - A) Retalho miocutâneo interno em região cervical. **B)** Suturas dos retalhos cirúrgicos. **C)** Delimitação da remoção cirúrgica com margem de segurança. **D)** Lesão removida.

Fonte: arquivo pessoal da autora, 2021

O esvaziamento cervical unilateral abrangeu a remoção do tumor em lábio inferior e obedeceu ao protocolo oncológico com margens de segurança de 2cm tridimensional. Foi feito uma reconstrução com retalho miocutaneo interno em região cervical e retalho da bochecha para reconstrução de lábio inferior (Figura 3.C e D).

Após o fim do procedimento cirúrgico, o paciente permaneceu internado por 07 dias, dieta realizada através de sonda nasointestinal com prescrição de antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios não esteróides e antiemético. Houve a necessidade de radioterapia e quimioterapia, devido ao estadiamento da metástase (estágio III).

Paciente retornou ao ambulatório após 6 meses com boa cicatrização (Figura 4). No decorrer de 6 meses de acompanhamento, não houve relato de queixas algicas, febre, apneia, êmese, cefaleia ou qualquer tipo de sangramento oral ou cervical, porém relatou desconforto ao deglutir nos primeiros 03 meses. Houve ainda limitação dos movimentos do ombro esquerdo.

Atualmente, encontra-se em bom estado geral e nutricional, cicatrização dentro dos padrões de normalidade, o lábio apresenta-se sem lesão e o ombro esquerdo com limitações dos movimentos, devido ao esvaziamento cervical (Figura 4).

Figura 4 - Pós-operatório de 06 meses

Fonte: arquivo pessoal da autora, 2022

O paciente voltou ao ambulatório da faculdade EBMSP para a reabilitação protética e acompanhamento de controle. Em seguida, fez a moldagem e planejou a reabilitação com prótese total superior e prótese parcial inferior. Apesar de apresentar um rebordo mais reabsorvido superior, a adaptação da prótese ficou satisfatória (Figura 5).

Figura 5 – A) Cicatrização em bom estado B) Pós-operatório de 10 meses com abertura bucal limitada C) Pós-operatório de 10 meses

Fonte: arquivo pessoal da autora, 2022

No momento, o paciente segue em tratamento no Hospital Aristides Maltes finalizando as sessões de rádio e quimioterapia e na EBMSP segue em acompanhamento para as revisões com as próteses (Figura 6).

Figura 6 – A) Prótese superior e inferior já instaladas

Fonte: arquivo pessoal da autora, 2022

3 DISCUSSÃO

O carcinoma escamocelular (CEC) é o tumor maligno mais frequente na cavidade bucal, sendo mais comum em homens de meia idade, superior a 40 anos, raramente acometendo indivíduos jovens. Como descrito no relato o paciente encontrava-se entre essa faixa etária mais comum dos 50 a 70 anos. O diagnóstico da doença em estágios tardios é preocupante e muito comum e isto resulta em elevadas taxas de morbidade e mortalidade¹². A etiopatogenia do CEC, é multifatorial, ou seja, está associada a um somatório de fatores de risco que predispoem a doença^{13,14}.

O caso relatado apresenta afinidade com a literatura pesquisada no que diz respeito aos seus fatores de risco. Dentre os principais fatores de risco relacionados ao aparecimento do carcinoma espinocelular podemos citar o tabaco, o álcool, exposição solar sem proteção, predisposição genética, infecção por HPV, deficiências nutricionais, má higiene bucal, doenças periodontais, além da idade avançada, fatores que em conjunto podem potencializar o desenvolvimento da lesão¹⁴. A irritação de longa data por doenças periodontais crônicas, próteses mal adaptadas, trauma local e dentes fraturados também têm sido considerados como cofatores na gênese do câncer de boca¹⁵. No presente caso acredita-se que o principal fator para tal lesão foi o uso crônico do cigarro, por muito tempo continuamente pelo paciente, além da ingestão de bebidas alcoólicas e a exposição solar sem proteção ao longo da sua vida. Além disso, é importante ressaltar que o paciente trabalhava com música, tocando um instrumento de sopro, podendo ser um coadjuvante, devido ao trauma contínuo no lábio inferior, para o desenvolvimento desta lesão.

Em relação às características clínicas, segundo Neville et al.¹³ o carcinoma pode surgir a partir de uma lesão incipiente ou da evolução de lesões pré-malignas como a eritroplasia, leucoplasia e leucoeritroplasia, podendo estar relacionada a lesões tumorais exofíticas ou endofíticas. Entretanto, sua manifestação clínica mais clássica é representada por uma lesão ulcerada (endofítica) com fundo necrótico, podendo ou não ter bordas elevadas e endurecidas. A lesão exofítica mostra uma massa nodular firme, dura ao toque, de base séssil, entremeada de áreas eritroleucoplásicas, com superfície irregular¹². Em relação ao caso clínico foi observadas características comuns à literatura. Uma lesão ulcerada, de coloração eritematosa com crescimento

exofítico e endofítico de rápida evolução e apresentando sintomatologia dolorosa.

A localização mais comum do CEC seria em assoalho de boca e em língua. Entretanto alguns achados da literatura, também relatam que o lábio inferior, mucosa jugal também são bastante acometidos^{13, 16}. No caso relatado a localização foi em lábio inferior, sendo uma área comum para o aparecimento dessa lesão.

Os aspectos radiográficos aparecem com pouca frequência, são mais evidenciados em casos avançados da doença em que há destruição do osso subjacente, podendo ser doloroso ou assintomático, aparecendo radiograficamente como uma radiotransparência ``róida por traças``, com margens mal definidas e uma aparência de osteomielite^{13, 5}. No presente estudo, não foi possível visualizar comprometimento ósseo que pudesse ser visto radiograficamente.

Sob o ponto de vista histopatológico, os tumores bem diferenciados evidenciam nichos, colunas e cordões de células provenientes do epitélio pavimentoso, pleomorfismo celular e nuclear, hiper cromatismo nuclear, mitoses atípicas em baixa quantidade, formação de pérolas de ceratina e invasão subepitelial. Em casos mais indiferenciados, a afinidade com o epitélio pavimentoso é menos acentuada, apresentando menor ceratinização e maior número de mitoses atípicas. É possível encontrarmos uma resposta inflamatória significativa com linfócitos, plasmócitos e macrófagos⁹. Como observado na lâmina do caso, apresentou fragmentos neoplásicos, cordões maciços e irregulares de células escamosas atípicas, infiltrando a lâmina própria. Possuíam frequentes pérolas córneas e ceratinização de células isoladas ao lado de infiltrado inflamatório mononuclear que coincidem com o descrito na literatura como menos agressivo.

Em relação ao prognóstico, diversos fatores devem ser levados em consideração como a localização anatômica do tumor, a idade avançada, o estado geral de saúde do paciente, o sistema imunológico e os fatores de risco. A escolha pelo tipo de tratamento, seja cirurgico, quimioterapico e/ou radioterápico vai estar relacionada ao estadiamento clinico e ao grau de diferenciação histopatológica do tumor⁹. No caso apresentado o paciente apresentava metástase linfática com estadiamento clínico III, ou seja, localmente avançado com comprometimento do sistema linfático, dessa forma, foi

necessária a cirurgia de esvaziamento cervical pelo cirurgião de cabeça e pescoço, 35 sessões de radioterapia e 15 de quimioterapia.

As consequências do CEC bucal podem ser devastadoras, principalmente por interferirem diretamente na qualidade de vida dos indivíduos, tendo em vista as alterações estéticas e funcionais por conta do comprometimento pós-cirúrgico, principalmente em estágios avançados da doença, que influenciam em tratamentos mais multiladores dos tecidos bucais, gerando dor local, limitação dos movimentos, deglutição e fala prejudicadas¹⁶. A radioterapia, a quimioterapia de cabeça e pescoço e a cirurgia, frequentemente contribuem para cura do paciente, entretanto, podem desencadear alterações e sequelas na vida do mesmo¹⁷. As sequelas mais comuns que podem surgir após alguns anos são a xerostomia, osteoradionecrose, mucosite, candidose, disgeusia e trismo, o que dificulta o tratamento^{18,19}. No presente caso, o paciente após 08 meses, relatou episódio de trismo e xerostomia, sendo prescrito Salagem de 05mg, já em relação ao trismo, está relacionado a fibrose que se formou por conta da cirurgia.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O caso ilustra a importância de um diagnóstico precoce de lesões bucais cancerígenas, bem como a ampliação de campanhas preventivas e de conscientização acerca deste assunto, principalmente a pacientes portadores dos fatores de risco como os usuários de drogas, tabaco, álcool, exposição solar sem proteção entre outros.

O carcinoma espinocelular, muitas vezes, assume grandes dimensões de tal forma que a realização de uma biopsia incisional seguida de um exame histopatológico é imprescindível para um correto diagnóstico e encaminhamento do paciente para o tratamento adequado.

REFERÊNCIAS

1. Freitas RM, Rodrigues AMX, Matos Junior AF, Oliveira GAL. Fatores de risco e principais alterações citopatológicas do cancer bucal: uma revisão de literatura. Universidade Federal do Piauí, Picos, jan. 2013. Disponível em: <http://www.rbac.org.br/artigos/fatores-de-risco-e-principais-alteracoes-citopatologicas-do-cancer-bucal-uma-revisao-de-literatura/> Acesso em: 23 mai. 2022.
2. Portela EMS. Carcinoma espinocelular bucal e a importância de um diagnóstico precoce: relato de caso. 2019. (Monografia) Trabalho de Conclusão de Curso, Escola Superior de Ciências da Saúde, Universidade do Estado do Amazonas. Manaus: AM, 2019, 44p. Disponível em: <http://repositorioinstitucional.uea.edu.br/bitstream/riuea/1796/1/Carcinoma%20espinocelular%20bucal%20e%20a%20import%C3%A2ncia%20de%20um%20diagn%C3%B3stico%20precoce%20-%20relato%20de%20caso.pdf> Acesso em: 09 mai. 2022.
3. Xing L, Zhang X, Zhang X, Tong D. Expression scoring of a small-nucleolar-RNA signature identified by machine learning serves as a prognostic predictor for head and neck cancer. *Journal of Cellular Physiology*. 2020;14(1).
4. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Estimativa 2020: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2020. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/estimativa-2020-incidencia-de-cancer-no-brasil.pdf>. Acesso em: 4 jun. 2021.
5. Santos RS. Aspectos clínicos e histopatológicos de carcinomas espinocelulares orais: série de casos. 2018. Monografia (Bacharel em Odontologia), Instituto de Ciências da Vida, Universidade Federal de Juiz de Fora, Governador Valadares, 2018, 36p.
6. Sarode S, Sarode G, Tupkan J. Oral potentially malignant disorders: A proposal for terminology and definition with review of literature. *Journal of Oral and Maxillofacial Pathology*. 2014;18(1):77-80.
7. Starzyńska A, Pawłowska A, Renkielska D, Michajłowski I, Sobjanek M, Błażewicz I. Oral premalignant lesions: epidemiological and clinical analysis in the northern Polish population. *Postępy Dermatologii i Alergologii*. 2014:341–50.

8. Carreras-Torras C, Gay-Escoda C. Techniques for early diagnosis of oral squamous cell carcinoma: Systematic review. *Medicina Oral, Patología y Cirugía Bucal*. 2015;20(3):305-15.
9. Daniel FI, Granato R, Grandó LJ, Fabro SML. Carcinoma de células escamosas em rebordo alveolar inferior: diagnóstico e tratamento odontológico de suporte. *J. Bras. Patol. Med. Lab.*, ago 2006;42(4). DOI: <https://doi.org/10.1590/S1676-24442006000400009> Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpm/a/5sG6JWwFgq9h8dMZtVhWcMv/?lang=pt> Acesso em: 11 mar. 2022.
10. Amagasa T. Oral premalignant lesions. *International Journal of Clinical Oncology*. 2011;16(1):1-4.
11. Arnaoutakis D. Recurrence patterns and management of oral cavity premalignant lesions. *Oral Oncology*. 2013;49(8):814-7
12. Oliveira LR, Ribeiro Silva A, Zucoloto S. Perfil da incidência e da sobrevida de pacientes com carcinoma epidermóide oral em uma população brasileira. *J Bras Patol Med Lab*. 2006;42:385-92.
13. Neville BW, et al. *Patologia Oral e Maxilofacial*. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016; 928p.
14. Gaetti-Jardim E, Pereira CC, Guastaldi FP et al. Carcinoma de células escamosas de grandes dimensões. *Revista Odontológica de Araçatuba*. 2010;31(2):9-13.
15. Agra G, Gouveia BLA, Sousa ATO, Soares MJGO, Oliveira SHS, Costa MML. Cuidados paliativos de enfermagem a paciente com carcinoma espinocelular de boca: estudo de caso clínico. *Rev enferm UFPE on line*. 2016;10(6):2149-58.
16. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. *Estimativa 2018: Incidência de câncer no Brasil*. Rio de Janeiro: Inca, 2018;
17. Tezal M, Sullivan MA, Reid ME, Marshall JR, Hyland A, Loree T, Lillis C, Hauck L, Wactawski-Wende J, Scannapieco FA. Chronic periodontitis and the risk of tongue cancer. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg*. 2007;133(5):450-4.

18. Oliveira VDP, Aires DMP. Complicações bucais da radioterapia no tratamento do câncer de cabeça e pescoço. REFACER, 2018;7(1):69-87. Disponível em:
<http://periodicos.unievangelica.edu.br/index.php/refacer/article/view/3323/2334>

19. Freitas DA, Caballero AD, Pereira MM, Oliveira SKM, Pinho e Silva G, Hernández CIV. SEQUELAS BUCAIS DA RADIOTERAPIA DE CABEÇA E PESCOÇO. Rev. CEFAC. 2011 nov-Dez;13(6):1103-1108. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rcefac/a/9rdJV7GC7jGCcPVCPyjHXRy/?format=pdf&lang=pt>

ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA

Portal do Governo Brasileiro

Plataforma Brasil principal sair

Pública **Pesquisador** **Alterar Meus Dados** **ANTÔNIO MÁRCIO TEIXEIRA MARCHIONNI - Pesquisador | V3.2.**

Cadastros Sua sessão expira em: 38min 55

DETALHAR PROJETO DE PESQUISA

- DADOS DA VERSÃO DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: CÂNCER DE BOCA: DO DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO & SÉRIE DE CASOS
Pesquisador Responsável: ANTÔNIO MÁRCIO TEIXEIRA MARCHIONNI
Área Temática:
Versão: 1
CAAE:
Submetido em: 24/09/2021
Instituição Proponente: Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências
Situação da Versão do Projeto: Em Recepção e Validação Documental
Localização atual da Versão do Projeto: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Publica - FBDC
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

- DOCUMENTOS DO PROJETO DE PESQUISA

- Versão em Tramitação (PO) - Versão 1
 - Projeto Original (PO) - Versão 1
 - Curriculo dos Assistentes
 - Documentos do Projeto
 - Folha de Rosto - Submissão 1
 - Informações Básicas do Projeto - Subm
 - Outros - Submissão 1
 - Projeto Detalhado / Brochura Investigac
 - TCLE / Termos de Assentimento / Justif
 - Apreciação 1 - Escola Bahiana de Medicina
 - Projeto Completo

Tipo de Documento	Situação	Arquivo	Postagem	Ações
-------------------	----------	---------	----------	-------

- LISTA DE APRECIÇÕES DO PROJETO

Apreciação	Pesquisador Responsável	Versão	Submissão	Modificação	Situação	Exclusiva do Centro Coord.	Ações
PO	ANTÔNIO MÁRCIO TEIXEIRA MARCHIONNI	1	24/09/2021	24/09/2021	Em Recepção e Validação Documental	Não	

- HISTÓRICO DE TRÂMITES

Apreciação	Data/Hora	Tipo Trâmite	Versão	Perfil	Origem	Destino	Informações
PO	24/09/2021 00:48:03	Submetido para avaliação do CEP	1	Pesquisador Principal	PESQUISADOR	Escola Bahiana de Medicina e Saúde Publica - FBDC	

LEGENDA:

(*) Apreciação

PO = Projeto Original de Centro Coordenador	POp = Projeto Original de Centro Participante	POc = Projeto Original de Centro Coparticipante
E = Emenda de Centro Coordenador	Ep = Emenda de Centro Participante	Ec = Emenda de Centro Coparticipante
N = Notificação de Centro Coordenador	Np = Notificação de Centro Participante	Nc = Notificação de Centro Coparticipante

(*) Formação do CAAE

Ano de submissão do Projeto Tipo do centro Código do Comitê que está analisando o projeto

n n n n n n . a a . dv . t x x x . l l l l l

Sequencial para todos os Projetos submetidos para apreciação Dígito verificador Sequencial quando estudo possui Centro(s) Participante(s) e/ou Coparticipante(s)

[Voltar](#)

Suporte a sistemas: 136 - opção 8 e opção 3, solicitar ao atendente suporte Plataforma Brasil.
 Fale conosco: [Clique para enviar mensagem para a Plataforma Brasil](#)

ANEXO B – RESULTADO HISTOPATOLÓGICO

Dra. Sílvia Regina de Almeida Reis
Responsável Técnica
CROBA 1817

Laboratório de Anatomia Patológica

Nome: HELIO DA SILVA SANTOS

Sexo: Masculino

CPF: 23794615549

Médico Solic: Dr(a) Marcio Marchionni

Recebido: 13/04/2021

Nº do Exame: 22/21

DN: 26/11/1960 Idade: 60

RG: 0143612050

Procedência: Centro Odontológico

Liberado: 20/04/2021

Localização da lesão: Lábio

Suspeita diagnóstica: Carcinoma escamocelular

LAUDO DE ANATOMIA PATOLÓGICA

Macroscopia

Em formol vários segmentos de tecidos moles de diferentes formatos e consistência friável. Os espécimes têm coloração cinza e medem em conjunto 2,2 x 1,4 x 0,8 cm. Inclusão parcial - várias secções. SR.

Microscopia

As secções revelam fragmentos de neoplasia maligna de origem epitelial constituída por cordões e maciços irregulares de células escamosas atípicas, infiltrando a lâmina própria. Há frequentes pérolas córneas e ceratinização de células isoladas ao lado de infiltrado inflamatório mononuclear. Margens cirúrgicas com tumor.

Conclusão

CARCINOMA ESCAMOCELULAR BEM DIFERENCIADO

Dra Sílvia Reis CROBA - 1817
Patologista Bucal

Dra Alena Medrado CROBA - 4211
Patologista Bucal

ANEXO C –ARTIGOS REFERÊNCIADOS

Artigos enviados por e-mail.

ANEXO D – DIRETRIZES PARA AUTORES

INSTRUÇÕES GERAIS

1. O manuscrito deverá ser escrito em idioma português, de forma clara, concisa e objetiva.
2. O texto deverá ter composição eletrônica no programa Word for Windows (extensão doc.), usando-se fonte Arial, tamanho 12, folha tamanho A4, espaço 1,5 e margens laterais direita e esquerda de 3 cm e superior e inferior de 2 cm, perfazendo um máximo de 15 páginas, excluindo referências, tabelas e figuras.
3. O número de tabelas e figuras não deve exceder o total de seis (exemplo: duas tabelas e quatro figuras).
4. As unidades de medida devem seguir o Sistema Internacional de Medidas.
5. Todas as abreviaturas devem ser escritas por extenso na primeira citação.
6. Na primeira citação de marcas comerciais deve-se escrever o nome do fabricante e o local de fabricação entre parênteses (cidade, estado, país).

ESTRUTURA DO MANUSCRITO

1. Página de rosto
 - 1.1 Título: escrito no idioma português e inglês.
 - 1.2 Autor(es): Nome completo, titulação, atividade principal (professor assistente, adjunto, titular; estudante de graduação, pós-graduação, especialização), afiliação (instituição de origem ou clínica particular, departamento, cidade, estado e país) e e-mail. O limite do número de autores é seis, exceto em casos de estudo multicêntrico ou similar.
 - 1.3 Autor para correspondência: nome, endereço postal e eletrônico (e-mail) e telefone.
 - 1.4 Conflito de interesses: Caso exista alguma relação entre os autores e qualquer entidade pública ou privada que possa gerar conflito de interesses, esta possibilidade deve ser informada.

Observação: A página de rosto será removida do arquivo enviado aos avaliadores.

2. Resumo estruturado e palavras-chave (nos idiomas português e inglês)

- 2.1 Resumo: mínimo de 200 palavras e máximo de 250 palavras, em idioma português e inglês (Abstract). O resumo deve ser estruturado nas seguintes divisões: - Artigo original: Objetivo, Metodologia, Resultados e Conclusão (No Abstract: Purpose, Methods, Results, Conclusions). - Relato de caso: Objetivo, Descrição do caso, Conclusão (No Abstract: Purpose, Case description,

Conclusions). - Revisão de literatura: a forma estruturada do artigo original pode ser seguida, mas não é obrigatória.

2.2 Palavras-chave (em inglês: Key words): máximo de seis palavras-chave, preferentemente da lista de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) ou do Index Medicus.

3. Texto

3.1 Artigo original de pesquisa: deve apresentar as seguintes divisões: Introdução, Metodologia (ou Casuística), Resultados, Discussão e Conclusão.

- Introdução: deve ser objetiva e apresentar o problema, justificar o trabalho e fornecer dados da literatura pertinentes ao estudo. Ao final deve apresentar o(s) objetivo(s) e/ou hipótese(s) do trabalho.

- Metodologia (ou Casuística): deve descrever em seqüência lógica a população/amostra ou espécimes, as variáveis e os procedimentos do estudo com detalhamento suficiente para sua replicação. Métodos já publicados e consagrados na literatura devem ser brevemente descritos e a referência original deve ser citada. Caso o estudo tenha análise estatística, esta deve ser descrita ao final da seção.

Todo trabalho de pesquisa que envolva estudo com seres humanos deverá citar no início desta seção que o protocolo de pesquisa foi aprovado pela comissão de ética da instituição de acordo com os requisitos nacionais e internacionais, como a Declaração de Helsinki.

O número de registro do projeto de pesquisa na Plataforma Brasil/Ministério da Saúde ou o documento de aprovação de Comissão de Ética equivalente internacionalmente deve ser enviado (CAAE) como arquivo suplementar na submissão on-line (obrigatório). Trabalhos com animais devem ter sido conduzidos de acordo com recomendações éticas para experimentação em animais com aprovação de uma comissão de pesquisa apropriada e o documento pertinente deve ser enviado como arquivo suplementar.

- Resultados: devem ser escritos no texto de forma direta, sem interpretação subjetiva. Os resultados apresentados em tabelas e figuras não devem ser repetidos no texto.

- Discussão: deve apresentar a interpretação dos resultados e o contraste com a literatura, o relato de inconsistências e limitações e sugestões para futuros estudos, bem como a aplicação prática e/ou relevância dos resultados. As

inferências, deduções e conclusões devem ser limitadas aos achados do estudo (generalização conservadora).

- Conclusões: devem ser apoiadas pelos objetivos e resultados.

3.2 Relatos de caso: Devem ser divididos em: Introdução, Descrição do(s) Caso(s) e Discussão.

4. Agradecimentos: Devem ser breves e objetivos, a pessoas ou instituições que contribuíram significativamente para o estudo, mas que não tenham preenchido os critérios de autoria. O apoio financeiro de organização de apoio de fomento e o número do processo devem ser mencionados nesta seção. Pode ser mencionada a apresentação do trabalho em eventos científicos.

5. Referências: Deverão respeitar as normas do International Committee of Medical Journals Editors (Vancouver Group), disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.

a. As referências devem ser numeradas por ordem de aparecimento no texto e citadas entre parênteses: (1), (3,5,8), (10-15).

b. Em citações diretas no texto, para artigos com dois autores citam-se os dois nomes. Ex: "De acordo com Santos e Silva (1)...". Para artigos com três ou mais autores, cita-se o primeiro autor seguido de "et al.". Ex: "Silva et al. (2) observaram...".

c. Citar, no máximo, 25 referências para artigos de pesquisa, 15 para relato de caso e 50 para revisão de literatura.

d. A lista de referências deve ser escrita em espaço 1,5, em sequência numérica. A referência deverá ser completa, incluindo o nome de todos os autores (até seis), seguido de "et al."

e. As abreviaturas dos títulos dos periódicos internacionais citados deverão estar de acordo com o Index Medicus/ MEDLINE e para os títulos nacionais com LILACS e BBO.

f. O estilo e pontuação das referências devem seguir o formato indicado abaixo
Artigos em periódicos: Wenzel A, Fejerskov O. Validity of diagnosis of questionable caries lesions in occlusal surfaces of extracted third molars. *Caries Res* 1992;26:188-93.

Artigo em periódicos em meio eletrônico: Baljoon M, Natto S, Bergstrom J. Long-term effect of smoking on vertical periodontal bone loss. *J Clin Periodontol* [serial on the Internet]. 2005 Jul [cited 2006 June 12];32:789-97. Available from: <http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1600-051X.2005.00765.x>

Livro: Paiva JG, Antoniazzi JH. Endodontia: bases para a prática clínica. 2.ed. São Paulo: Artes Médicas; 1988.

Capítulo de Livro: Basbaum AI, Jessel TM, The perception of pain. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessel TM. Principles of neural science. New York: McGraw Hill; 2000. p. 472-91.

Dissertações e Teses: Polido WD. A avaliação das alterações ósseas ao redor de implantes dentários durante o período de osseointegração através da radiografia digital direta [tese]. Porto Alegre (RS): Faculdade de Odontologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; 1997.

Documento eletrônico: Ueki N, Higashino K, Ortiz-Hidalgo CM. Histopathology [monograph online]. Houston: Addison Books; 1998. [Acesso em 2001 jan. 27]. Disponível em <http://www.list.com/dentistry>.

Observações: A exatidão das citações e referências é de responsabilidade dos autores. Não incluir resumos (abstracts), comunicações pessoais e materiais bibliográficos sem data de publicação na lista de referências.

6. Tabelas: As tabelas devem ser construídas com o menu “Tabela” do programa Word for Windows, numeradas consecutivamente com algarismos arábicos na ordem de citação no texto (exemplo: Tabela 1, Tabela 2, etc) e inseridas em folhas separadas após a lista de referências. O título deve explicativo e conciso, digitado em espaço 1,5 na parte superior da tabela. Todas as explicações devem ser apresentadas em notas de rodapé, identificadas pelos seguintes símbolos, nesta seqüência: †, ‡, §, ||, *, ††, ‡‡. Não sublinhar ou desenhar linhas dentro das tabelas, nem usar espaços para separar colunas. O desvio-padrão deve ser expresso entre parênteses.

7. Figuras: As ilustrações (fotografias, gráficos, desenhos, quadros, etc) serão consideradas como figuras. Devem ser limitadas ao mínimo indispensáveis e numeradas consecutivamente em algarismos arábicos segundo a ordem em que são citadas no texto (exemplo: Figura 1, Figura 2, etc). As figuras deverão ser inseridas ao final do manuscrito, após a lista das legendas correspondentes digitadas em uma página única. Todas as explicações devem ser apresentadas nas legendas, inclusive as abreviaturas existentes na figura.

a. As fotografias e imagens digitalizadas deverão ser coloridas, em formato tif, gif ou jpg, com resolução mínima de 300dpi e 8 cm de largura.

b. Letras e marcas de identificação devem ser claras e definidas. Áreas críticas de radiografias e microfotografias devem estar isoladas e/ou demarcadas.

Microfotografias devem apresentar escalas internas e setas que contrastem com o fundo.

c. Partes separadas de uma mesma figura devem ser legendadas com A, B, C, etc. Figuras simples e grupos de figuras não devem exceder, respectivamente, 8 cm e 16 cm de largura.

d. As fotografias clínicas não devem permitir a identificação do paciente. Caso exista a possibilidade de identificação, é obrigatório o envio de documento escrito fornecendo consentimento livre e esclarecido para a publicação.

e. Figuras reproduzidas de outras fontes já publicadas devem indicar esta condição na legenda, e devem ser acompanhadas por uma carta de permissão do detentor dos direitos.

f. OS CASOS OMISSOS OU ESPECIAIS SERÃO RESOLVIDOS PELO CORPO EDITORIAL